

MODERN STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SUBSOIL USE IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN**Salkynov A.***Doctoral student of Business Administration,
Almaty Management University (Almaty, Kazakhstan)***СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН****Салкынов А.***Докторант DBA
Алматы Менеджмент Университет, г. Алматы, Республика Казахстан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8298385>***Abstract**

The article considers the ongoing consistent reforms in the sphere of subsoil use aimed at improving the competitiveness, technological and professional level of subsoil use, creating comfortable conditions for investors, jobs and improving social welfare. Kazakhstan's oil and gas industry can be attributed to one of the leading sectors of the country's economy. The role of fuel and energy complex of Kazakhstan in ensuring energy security of the country is shown.

Аннотация

В статье рассматриваются проводимые последовательные реформы в сфере недропользования направленные на повышение конкурентоспособности, технологического и профессионального уровня сферы недропользования, создание комфортных условий инвесторам, рабочих мест и улучшение социального благосостояния. Казахстанскую нефтегазовую отрасль можно отнести к одной из ведущих секторов экономики страны. Показана роль топливно-энергетического комплекса Казахстана в обеспечении энергетической безопасности страны.

Keywords: subsoil use, oil, investments, oil and gas industry**Ключевые слова:** сфера недропользования, нефть, инвестиции, нефтегазовая отрасль

За годы независимости в Казахстане создан благоприятный инвестиционный климат, в том числе за счет политической и макроэкономической стабильности, государственной поддержки сферы недропользования. В Казахстане вопросы развития недропользования является важной и приоритетной задачей.

Топливо-энергетический комплекс имеет важное значение для экономики Казахстана. Республика относится к группе государств, обладающих стратегическими запасами углеводородов и постепенно увеличивающих свое влияние на формирование рынка энергоресурсов ЕАЭС и мирового рынка нефти. [1]

Казахстан, обладая значительными запасами углеводородного сырья (около 3% мировых запасов), входит в число 15 ведущих стран мира, добывающих данное сырье наряду со странами Ближнего Востока, Россией, Венесуэлой, Китаем, Норвегией, Канадой, Великобританией, Индонезией и Бразилией.

Нефтегазовая отрасль Республики Казахстан является одной из основных отраслей экономики страны. Существующая тенденция активного роста данной отрасли наряду с ежегодным увеличением нефтедобычи способствует росту привлекательности Казахстана для иностранных инвестиций. Соответственно привлечение инвестиций в нефтегазовую отрасль страны будет во многом зависеть от

роста мировых цен на нефть. Стоит отметить, что значительная доля (около 85%) казахстанской нефти поставляется на экспорт. [2]

По итогам 2022 года действует 304 контракта, из них по углеводородам – 276 контрактов, по урану – 28 контрактов.

За 9 месяцев 2022 года сумма инвестиций в недропользование составила 5,9 трлн. тенге (*за аналогичный период 2021 года – 5,8 трлн.тенге.*), из них на добычу – 2,2 трлн. тенге, на геологоразведку – 119,5 млрд. тг. (*за 2021 год – 79,2 млрд.тенге.*) Согласно законодательству, годовые отчеты недропользователей сдаются до конца января.

В рамках поручения Главы Государства по ревизии участков недр, удерживаемых длительное время без выполнения взятых контрактных обязательств, проведена работа по 27 контрактам, имеющим систематические нарушения.

В результате, расторгнуто 12 контрактов, по 9 контрактам погашена задолженность на сумму 1,8 млрд. тенге, по 6 контрактам работа продолжается, в том числе в судебном порядке.

Возвращенные государству участки недр выставляются на аукцион для привлечения инвестиций.

В 2022 году проведено 2 аукциона, выставлено 49 участков недр с уплатой подписного бонуса 27

млрд. тенге. Сумма заявленных инвестиций в геологоразведку составила 50 млрд. тенге.

Кроме того, завершены переговоры с недропользователями урановой отрасли по доарбитражному урегулированию возникших спорных вопросов.

В результате, обеспечены прямые выплаты в республиканский бюджет в размере 24 млрд. тенге и созданы условия для инвестиций в геологоразведку на сумму 400 млрд. тенге.

В 2022 году было внесено 3 реформаторских изменения.

Первое: В целях создания условий для освоения трудных запасов внесены соответствующие изменения в законодательство в части «нетрадиционных углеводородов» - сланцевого масла, сланцевого газа, природного битума, газогидратов.

Второе: Упрощены процедуры предоставления права недропользования через аукционы.

Предусмотрено:

- интеграция с существующими базами данных, что позволяет сократить количество документов;

- внесение гарантийного взноса *(ранее на аукционах им удавалось поднять цену, после чего они отказывались заключать контракт. Теперь сумма гарантийного взноса не возвращается, если контракт не заключен);*

- увеличение аукционов в 2-4 раза в год;

- заключение контракта с участником, занявшим второе место *(в случае неуплаты подписного бонуса первым победителем).*

Третье: Принят улучшенный модельный контракт (УМК) в области недропользования для капитальных проектов по разведке и добыче углеводородов, предусматривающих регуляторные и фискальные преференции, в том числе газовые.

Данные законодательные изменения обеспечат систематическое привлечение инвестиций в эту отрасль.

Важной инициативой стало принятие в декабре 2017 года Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании», в котором внедрены лучшие международные практики в обеспечении прозрачных и понятных методов государственного регулирования отрасли, доступа к геологической информации, гармонизации национальных стандартов с мировыми.

Нефтегазовый комплекс Казахстана играет значимую роль в развитии страны, обеспечивает значительную часть налоговых поступлений в бюджет страны.

Механизм международных электронных аукционов, основанный на равенстве, честной конкуренции и открытости, внедрен (с 2020 года) с целью улучшения инвестиционного климата и привлечения внешних и внутренних инвестиций.

В этой связи, Министерством с сентября 2020 года проводятся электронные аукционы по предоставлению права недропользования по углеводородам.

По итогам аукциона проведенного 23 декабря 2020 года, заключены 8 новых контрактов на проведение разведки и добычи углеводородов и поступили в бюджет подписной бонус в сумме порядка 1,5 млрд. тенге.

По итогам аукциона проведенного 23 апреля 2021 года, по 10-и участкам недр по углеводородам оплачены подписные бонусы в сумме порядка 9,3 млрд. тенге и подписаны контракты на недропользование с победителями аукциона (из 10 участков недр по двум объектам права недропользование представлено на добычу).

15 марта 2021 года, Министерством проведены прямые переговоры с АО «Национальной компанией «КазМунайГаз» совместно со стратегическим партнером ПАО «ЛУКОЙЛ» на получение права недропользования на разведку и добычу углеводородов на участке «Аль-Фараби», расположенном в казахстанском секторе Каспийского моря. По итогам прямых переговоров был заключен контракт на участке «Аль-Фараби». Сумма подписного бонуса составил 1 млн. долларов.

На сегодняшний день ведутся работы по предоставлению права недропользования АО «НК «КазмунайГаз» по участку Каламкас море, Хазар, Ауезов расположенном в казахстанском секторе Каспийского моря.

Министерством ведется активная работа по увеличению доли местного содержания по контрактам на недропользования.

Общий объем закупок товаров, работ и услуг (далее - ТРУ) недропользователей энергетического сектора по итогам 2020 года составил 5 434,52 млрд. тенге.

Среднеотраслевой показатель доли местного содержания (далее - МС) составил 46,13% на сумму 2 506,94 млрд. тенге, в том числе:

- закуплено товаров на 831,17 млрд. тенге (МС в товарах составила 19,68% на сумму 163,56 млрд. тенге);

- выполнено работ на 2 812,53 млрд. тенге (МС в работах составила 51,29% на сумму 1 442,69 млрд. тенге);

- оказано услуг на сумму в 1 790,82 млрд. тенге (МС составила 50,30% на сумму 900,70 млрд. тенге).

За указанный период наблюдается снижение общего объема закупок ТРУ на 1 696,59 млрд. тенге или на 23,79%, в частности снижения закупок:

- товаров на сумму 302,34 млрд. тенге или 26,67%;

- работ – 1 322,18 млрд. тенге или 31,98%;

- услуг – 72,07 млрд. тенге или 3,87%.

Общий объем закупок с долей МС снизился на 689,75 млрд. тенге или на 21,58%, в том числе:

- объем закупок товаров с МС снизился на 59,43 млрд. тенге или 26,65%;

- объем закупок работ с МС снизился на 594,42 млрд. тенге или 29,18%;

- объем закупок услуг с МС снизился на 34,40 млрд. тенге или 3,68%.

При этом необходимо отметить, что на фоне снижения объемов ТРУ, доля МС в закупках стабильна и составляет 46,13%, что на 1,3 процентных пункта больше чем в прошлом году (доля МС в ТРУ в 2019 году составила 44,83%).

В процентном соотношении порядка 79% объемов закупа ТРУ приходится на трех крупнейших операторов – Тенгизшевройл (ТШО), Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В. (КПО) и Норт Каспиан Оперейтинг Н.В. (НКОК), 13% на группу компаний АО «ФНБ «Самрук-Қазына» и 8% на остальных недропользователей.

Следует отметить, что при этом МС в закупках Операторов составляет 38,5%, в закупках группы ФНБ 77,94% и в закупках остальных недропользователей данный показатель достиг 69,36%. [3]

Еще одной важной инициативой стало принятие Концепции развития геологической отрасли на 2023-2027 годы, которая предусматривает внедрение информационной системы Kaznedra. На сегодняшний день платформа запущена в пилотном режиме. Она будет содержать информацию обо всех доступных в РК участках для недропользования. [4]

Список литературы:

1. Нефтегазовый сектор экономики и финансовая система Республики Казахстан // Қаржы – қаражат – Финансы Казахстана. – 2013. – № 5. – С. 67–70
2. Нефтегазовая отрасль Казахстана: реалии и перспективы [Электронный ресурс]. URL: <http://federalbook.ru/files/TEK/Soderzhanie/Tom%2014/V/Karabalin.pdf>
3. Министерство Энергетики РК. Недропользование [Электронный ресурс].-2022 URL: <https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/activities/213?lang=ru&ysclid=lkupcmcbxe46731636mkjbb>
4. Итоги 2022 года в Казахстане: реальный сектор экономики [Электронный ресурс].-2022 URL: <https://primeminister.kz/ru/news/reviews/itogi-2022-goda-v-kazahstane-realnyy-sektor-ekonomiki-28112047>.